

EARTH SCIENCES

RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES OF NATIONAL PARKS OF KAZAKHSTAN (ON THE EXAMPLE OF THE BAYANAUL NATIONAL NATURAL PARK)

Akpambetova K.M.,

*Candidate of Geographical Sciences,
Buketov University,
Karaganda, Kazakhstan*

Talzhанov S.A.

*Candidate of Geographical Sciences,
Buketov University,
Karaganda, Kazakhstan*

ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ПАРКТЕРІНІҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРЫН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ (БАЯНАУЫЛ ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ МЫСАЛЫНДА)

Ақпамбетова К.М.

*География ғылымдарының кандидаты
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті
Қарағанды, Қазақстан*

Талжанов С.А.

*География ғылымдарының кандидаты
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті
Қарағанды, Қазақстан*

Abstract

World experience in nature management shows that in order to preserve and ensure the reproduction of the seed fund of the natural environment and the natural community, establish ecological equilibrium and improve the environmental conditions necessary for human life, it is necessary to preserve the landscape zone in natural conditions. Thus, the main way to preserve the natural environment, natural resources, rare and endangered species, improve human health and improve living standards, stabilize the ecosystem is the organization of specially protected natural areas.

Аннотация

Табиғатты пайдаланудың әлемдік тәжірибесі көрсеткендей, табиғи ортаның тұқым қоры мен табиғи қауымдастықты сақтау және оның ұдайы жаңаруын қамтамасыз ету, экологиялық тепе-теңдікті орнату мен адам өміріне қажетті табиғи орта жағдайын жақсарту үшін, табиғи жағдайда ландшафтты аймақты сақтау керек. Олай болса, табиғи ортаны, табиғи ресурстарды, сирек және жойылу қаупіндегі түрлерді сақтаудың, адам денсаулығын жақсарту және өмірлік деңгейін көтерудің, экожүйені тұрақтандырудың негізгі жолы - ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұйымдастыру.

Keywords: Bayanaul State National Natural Park, Lake Toraigyr, Lake Jasybay, Lake Saumakol, cave, rivers, tourism, ecology

Түйінді сөздер. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Торайғыр көлі, Жасыбай көлі, Саумакөл көлі, үңгір, өзендер, туризм, экология

Кіріспе. Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың санатына жататын және табиғат қорғауға, экологиялық білім мен тәрбие беруге, туризмді дамытуға және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған ауқымды аумақты қамтитын жеке тобы болып саналатын - мемлекеттік ұлттық табиғи паркттер. Ұлттық табиғи саябақтар негізінен экологиялық, эстетикалық және тарихи-мәдени құндылықтары бар табиғат байлықтары мен нысандарын қорғау, қалпына келтіру биологиялық алуантүрлілікті сақтап қалу, экологиялық білім мен тәрбие беру және туризмді дамыту мақсатында ұйымдастырылады. Сондықтан да, ұлттық табиғи паркттердің аумағы жекеленген табиғат қорғау

белдемдеріне бөлінеді. Мысалы, қорықтық белдем – табиғи экожүйелерді қорғау, туристік – рекреациялық белдем – туризм мен адамдардың демалуына қажетті жағдай жасау, ғылыми белдем – табиғи байлықтарын сақтап қалуға қажетті ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, ал экологиялық білім мен тәрбие беру белдемі – табиғат қорғауды үгіт-насихаттау жұмыстарымен айналысады. Сонымен қатар, ұлттық табиғи паркттерде шектеулі шаруашылық белдеміне – табиғатқа жағымсыз әсер етпей шаруашылық жұмыстарын жүргізуге рұқсат беріледі.

Шет мемлекеттерде ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың бұл тобы ерте кездерден бастап ұйымдастырылғаны белгілі. Мысалы, АҚШ

аумағында 1872 жылдың 1 наурызында ұйымдастырылған Йеллоустон ұлттық паркі дүниежүзі бойынша ең алғашқы ұйымдастырылған ұлттық парк болып саналады. Бұл парк аумағының табиғи бірлестігі тіпті ерекше. Онда көптеген гейзерлер мен ыстық су көздері үнемі атқылап айналаны су буларымен көмкеріп тұратындықтан жергілікті үндіс тайпалары бұл өлкені «су мен будың елі» деп атайды. Бұл ұлттық паркты тамашалау үшін дүниежүзінің түкпір-түкпірінен жылына 3 миллион туристер арнайы келіп тамашалайды.

Материалдар мен зерттеу әдістері. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы – Павлодар облысының оңтүстік-шығысында (Баянауыл

ауданында) Екібастұз қаласынан 100 шақырым жерде орналасқан және Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының қатарына кіреді. Саябақтың аумағы Қазақтың ұсақ шоқылары шегінде орналасқан, ол жоғарғы палеозой кезеңінің өзінде ірі таулы мекен ретінде қалыптасып, континенттік құлдыраудың ұзақ тарихын басынан көшірді, сондықтан қазіргі уақытта оның қатысты шағын биіктіктері бар (теңіз деңгейінен 400-ден 1027 м-ге дейін жоғары). Баянауылдың ең жоғары нүктесі (1027 м) — Ақбет тауы. Аңыз бойынша тау Ақбет деген қыздың құрметіне аталды, өзі сүймейтін адамға тұрмысқа бергені үшін таудан құлаған.

Сурет 1. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі [6]

Саябақ 1985 жылы құрылып, Қазақстанның бірінші ұлттық саябағы болып табылады. Ұлттық парктің аумағы 3 филиалға бөлінген: Баянауыл (19188 га), Жасыбай (22904 га,) және Далба (8596 га). 1994 ж ұлттық саябаққа Қызылтау мемлекеттік табиғи қорығы қосылды. Оның аумағы 60000 га. Баянауыл тау сілемінің табиғи өсімдік әлемі мен жануарлар әлемін сақтау және қалпына келтіру қажеттілігі паркті құрылуына негіз болып табылды. Саябақтың жалпы аумағы 68453 га құрайды. Жер бедері жекелеген жақпар тасты тау шоғырларынан тұрады. Саябақта 20-дан аса археологиялық ескерткіштер, қола дәуірінен қалған қорғандар,

тасты жазулар мен таңбалар, үңгірлер (« Әулиетас », « Драверт » т.б.) бар.

Геологиялық-геоморфологиялық әдістер. Баянауыл Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркі – Қазақстанның ең сұлу өңірлерінің бірі. Баянауылды Қазақстанның інжу-маржаны, аңыз бен мифтер әлемі деп атайды. Мұнда жұқа нанға ұқсас табиғи сипатпен тастар орналасқан. Мұнда түрлі формадағы таулы тастардың өзінің атынан сай аңыздары да бар: Атбасы, Кемпіртас, Найзатас, Оқжетпес, Көгершін. Тау арасында ойпаттарда таулы ағындылар құятын Жасыбай, Сабындыкөл, Торайғыр көлдері бар.

Сурет 2. Сабындыкөл [7]

Баянауыл Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркінің алғашқы әсер қалдыратын көрінісі — аласа бойлы жасыл қарағайлармен көмкерілген ашық түсті жайдары таулар. Тау мен қырат араларында дiңгектері орыс орта қайындарынан кiшiрек, қалың өскен қайыңдар кемел Мадоннаның жанындағы жасөспiрiм қыздың пішіні тәріздес. Мұнда ерекше қайың да өмір сүреді. Ондай ешқайда жоқ, тек осында ғана бар. Майқайың - майлы қайыңы - оның ерекше балауыз себiндiсiмен көмкерiлген жапырақтары оған ызалы жел мен аптап ыстықты жеңуге көмектеседі [1].

Сәнді де қарапайым қайыңның сұлулығымен қатар күздігүні қызыл колете нұр шашып тұратын көктерек ағаштары да өсіп тұр. Сұлулығы жағынан теректер артығырақ та сияқты. Олардың қызғылт сәулесі айналаның бәрін ғажайып жылылықпен құлпыртады. Сонымен қатар қара мойыл, әр түрлі итмұрын, қарақат, таңқурай бұталықтары өсіп тұр.

Ал мәрмәр тау-құздардың сұлулығы өзіндік ерекшелігімен тіпті қайталанбастай. Олардың басым көпшілігі табиғаттың ғажайып туындысы болып табылады. Олар адамға керемет әсер етеді — біреуі тамсандырады, басқасы ойға шомдырады, мүсіндік кейпінде қатал жалғандық көрінетін үшіншісі — қанағатсыздық сезімін ұялатады, көп нәрсені өзгерткің, түзеткің келеді. Баянауыл таулы-орманды массивінің петроглифтері таулы шыңның астарындағы ерекше техникамен суреттелгені ежелгі бейнелеу өнерінің үлгілерін танытады. Олар жиі адам бармайтын жерде орналасып, онда ежелгі адамдар діни және мәдени жағынан қасиетті сыйыну орын болады. 1926 жылы орыс географы және саяхаттанушы Драверт тұрғызылған Атбасыдан алыс емес, Жасыбай өзенінің жағалауында үңгірді ашып, сипаттаған. Бұл суреттер салт жораларын танытады. Қазір үңгір зерттеушінің атын иеленген. Өленті және Шідерті — екі өзенінің арасында рельефті тәсілмен жасалған шың суреттерімен сипатталатын тағы бір ескерткіш табылған. Осы өңірді зерттеу нәтижесінде археологиялық ескерткіштер табылып, мәліметтер бойынша неолит дәуірінен жаңа дәуірге дейінгі уақытты қамтыған. Ежелгі ғибаханалардың ішіндегі белгілердің бірі - Тасмола және Нұрманбет шатқалындағы сақ қолбасшыларының, қола дәуірінің адамдарының құпиялы суреттері

сипатталған Жартас-Өленті жазуларында анықталған [2].

Тарихи-топонимикалық әдістер. Баянауыл таулы өлкесі тарихи ескерткіштер мен тарихи оқиғалар өткен орындарға өте бай. Өлкенің табиғи байлығы адам баласын көне заманнан-ақ қызықтырған. Оның іздері болып көптеген обалардың, онда орнатылған тас бейнелер, жартастағы таңбалар мен үңгірлердегі суреттер, кен қорытқан жерлері туралы.

Баянауыл тауларында 1727 жылы жоңғар басқыншыларына қарсы үлкен ұлт азаттық көтеріліс басталған. Қазақтың ұлы қолбасшысы Бөгенбай мен Олжабай батырлар осы жерде Халден — Сереннің алдыңғы қолына үлкен тойтарыс берген. Содан «Қалмақ қырған» тауында жауын жойып, жеңіске жетіп, қалың қолмен түстікке барып, Қабанбай қолына қосылған.

Осы соғыс кезінде Баянауыл тауының сыртында «Жақсыаула» мен «Жаманаула» тау айырығында Баян батыр қолы бекініп, Олжабай батыр қасында болады. «Шойынкөл» көлінің қасындағы жота асуында жас батыр Жасыбай қолы бекінеді, ал Ақбеттаудың желкесіндегі екінші асуда Жалаңтөс батырдың қолы бекініс құрған. Бұл асу «Жалаңтөс асуы» деп аталып кеткен. Ақбеттаудың ығындағы асуда Алпыс батырдың қолы бекініс құрап, бұл асу да ел аузында «Алпыс асуы» атанып кеткен. Соғыс кезінде ойсырай жеңілген жоңғар қолы шегіне қашқан сәтте, тас паналап жасырынған жоңғардың садағынан шабыста жүрген Жасыбай батыр оққа ұшып, ауыр жараланады. Бұл хабарды алған Олжабай қатуланып, түгел қолды көтеріп, жоңғарларды жосыта қуып, жондағы тауға қамап, жойқын қырып, жеңіске жетеді. Содан бастап бұл тау «Қалмақ қырған» тауы аталады. Жасыбай батыр қаза болып, өсиеті бойынша денесі өзі қорғаған асудың басына қойылады. Батырын сүйген халық оның жатқан асуын «Жасыбай» асуы, бауырындағы көркем сұлу Шойын-көлді «Жасыбай» көлі деп атаған. Қазір де бұл көл аймағына баруға салынған тас жол «Жалаң төс» асуымен өтеді, бірақ ол «Жасыбай» асуы деп аталып жүр. Жасыбай батырдың ескерткіш тас мүсіні де осы асуға қойылған. Батырдың басына тақта қойылған. Жеңген соң, той «Сабынды көлдің» шығыс жағындағы кең алаңда өткізіледі.

Осы тойда «Абылайлап» шабатын жас батыр - Әбілмансұр екені танылып, ол «Қас батыр» атанады. Той өткен алаң «Той алаңы» деп аталады [3].

Көл жиегінің «Найзатас» пен «Үңгір тас» аралығындағы өзекті ала біткен Қанды-қарағаш орманын осыдан 40 ғасыр өтіп кеткен мамонт заманының ескерткіші ретінде қалған табиғаттың «Ғасырлар паркі» іспеттес. Бұл паркті суландырып сақтап қалған Ақбет тауының астынан осы арада

бұрқырап шығып сарқырап ағып жатқан бұлақ «Әулие бұлақ» деп аталады. Суының шипалық қасиеті бар. Бұлақ суының химиялық құрамында қажетті мөлшердегі йод, фтор және натрий барлығы табиғатта сирек кездесетін, идеалдық суға жақын, өте бағалы, асқазанға шипалы «асханалық су» болып саналады. Сондықтан суының осындай қасиетіне байланысты бұл бұлақты «Әулие бұлақ» деп халық біліп атаған.

Сурет 3. Жасыбай көлі [7]

Аттрактивті объектілер және экологиялық-этнографиялық туризмнің дамуы. Туристерді Баянауылда көп ғасырлар бойы желмен және сумен мүжілгендігі нәтижесінде ғажайып кескіндерге айналған, кейбір кезде жануарларға, адамдарға немесе таудан түсіп келе жатқан жүк машинаға ұқсайтын жеке шыңдар мен тастар ерекше қызықтырады. Барынша әйгілі шыңдардың арасында — «тас бас» мүсіні, оның «Кемпір тас» деген атауы кең тараған. Белгілі бір жағынан байқап қарағанда ол шынымен шашсыз, тіссіз, кекесін зұлымдықпен күліп тұрған кемпірдің басына ұқсайды. Ғажайып түрдегі басқа тастардың арасында – түйе, мамонт пен горилланың бастары, орыс ақыны Пушкиннің А.С. қырынан қарағандағы сұлбасы, ұшатын тарелка, динозавр, көгершін, жылқының басы және көптеген басқа да тастар бар. Шыңға өрмелеушілер арасында Бөлке тауы және Ер жүректілер шыңы, сондай-ақ ең биік тау ретінде Ақбет тауы кең тараған. Бөлке тауының шыңында құрғақшылық кезінде тартылатын алты көл орналасқан.

Баянауылға келген туристердің, қонақтардың көп барып демалатын, серуен құратын, қызықтайтын жерлері – көгілдір Жасыбай көлі мен осы көлдің батыс жағындағы құпиясы көп Қоңыр әулие үңгірі. Басқа жерлерден келетін туристер өз менталитеттеріне сай ел мен жер көріп, танысуды, рухани бауды мақсат тұтады. Баянауылдың

оңтүстік-батысы, шығысы нағыз туризмге арналған, яғни туристерді өздері шақырып тұрған жерлер.

Экологиялық-этнографиялық туризмнің сұранып тұрған жері деп Баянауыл аймағын айтуға толық құқылымыз, өйткені, бұл жердің қатпар-қатпар тау-тасы, орман-тоғайы, қаптаған түрлі жан-жануарлары мен мүйіздері қарағайдай арқарларының өзі бағалы табиғат байлығы. Мысалы, бір ғана Мұрынтал ауылы аумағын алып қарайтын болсақ: дәл осы жерде Алты Алашқа аты мәшһүр Қазыбек бидің денесін салған сөре тақтай сақтаулы тұр. Атақты әнші бабамыз – Жаяу Мұсаның кесенесі де осы жерде. Әрі қарай алдыңыздан үш жүзге аты мәлім Бұқар жырау Қалқаманұлының кесенесі шығады. Бұл дегеніңіз, барып-қайтуыңыз 160-180 шақырым болатын Баянауылдың тағы да бір туристік маршруты. Жасыбай көлі демалыс аймағынан жаз бойы туристер де, қонақтар да арылмайды. Көл маңайында жиырмаға жуық демалыс үйі орналасқан. Олар ерекше қорғалатын табиғи аумақты мақсатты пайдаланғандары үшін мемлекетке салық төлеп отыр. Бұл ұлттық паркте туризмді өркендету саласында жұмыстардың жандана бастағанын да көрсетеді. Туристерді шақырып тұрған жердің келесі бірі – тау етегіндегі Торайғыр көлі. Торайғыр, Жасыбай, Сабындыкөл көлдері және Баянауыл тауларының орналасуы, климатының қолайлы болып келуі бірнеше туристік маршруттардың өтуіне мүмкіндік жасайды [4].

А

Б

Сурет 4. Кемпір тас (А) - бір жағынан, кәрі әйелді, ал екінші жағынан – жас қыздың көрінісін көресіз; Б - аң бейнелі жартастар [7]

Ұлттық саябақ табиғи және тарихи ескерткіштерге бай. Баянауылдың тұнған сұлу табиғатына қатысты біз әңгімелеген жайларға қарап отырып-ақ, елімізде тарихи, экологиялық, спорттық және экстрималды туризмнің бірнеше түрлерін шоғырландырып, дамытуға толық мүмкіндік бар екенін көрдік. Жалпы еліміз бойынша кенжелеп қалған туризм саласын баянауылдықтар жоғарыдан нұсқау күтіп отырмай-ақ, дер кезінде қолға алып, ұтымды пайдаланған кезде ғана тоз-тозы шыққан ауыл жолдары жөнделіп, мәдениет үйлері қалпына келтіріліп, таза ауыз су мәселесі шешіліп, ауданның әлеуметтік-экономикалық тұрмыс деңгейі біршама көтерілер еді. Баянауыл мемлекеттік ұлттық саябақ аумағындағы туризмді дамыту мәселесі қаржыға келіп тірелген уақытта инвесторлардың да көмегі ауадай қажет болды. Алғаш рет 1999 жылы облыс әкімдігінің “Баянауыл мемлекеттік ұлттық саябағының аумағында туризмді, демалысты ұйымдастыру ережесі” шешімін негізге ала отырып, ауданда бір жылға ғана арналған жұмыс жоспары белгіленіп, “Баян - Сервис” атты мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны құрылды. Кәсіпорын Жасыбай, Сабындыкөл жағасындағы демалыс үйлерінің басшыларымен арнайы келісім – шартқа отырды. Онда атап көрсетілгендей

демалыс үйлеріндегі орындарда жергілікті ауыл халқы жұмыс істейтін болып шықты. Бұл бір. Екіншіден, Баянауылға туристерді көптен тарту мақсатында оларға демалыс үйлерінде жоғары деңгейде қызмет көрсететін жергілікті мамандарды осы салаға бейімдеп оқытып шығару мәселесі күн тәртібіне қойылды. Аудан орталығындағы кәсіптік-техникалық лицей статусын алған оқу орны массажист, шаштараз, экскурсовод, официант-бармен, ЭВМ операторларын дайындайды. Демалушылар археологиялық, тарихи ескерткіштермен танысу үшін осындай сапарларға арнайы жабдықталған автобустар жүреді. Жасыбай көлінің үстінен АН-2 ұшағы арқылы жасалатын әуе саяхаты да көпшілікті қызықтырмай қоймасы анық. Жағалауда көл бетіне серуендеп, саяхат құрамын деген демалушыларды қайықтар, катамарандар күтіп тұрады. Бұл күндері Баянауыл мемлекеттік ұлттық саябақ аумағында қырыққа жуық демалыс орындары мұнда келгендерге қызмет көрсетеді. Павлодарлықтар артық қаражат шығарып, алысқа сапар шеккенше, іргеде тұрған Баянауылдың әсем табиғат аясында демалғанды әдетке айналдырған. Жаз басталмасымен-ақ бүкіл қала халқы бала-шағасын алып, Жасыбайдың жағасына көшіп барғандай әсер қалдырады.

Сурет 5. Торайғыр көлі [7]

Қызмет көрсететін демалыс үйлер бірнеше топқа бөлінген. “Чайка”, “Қарлығаш”, “Малышка” атты арнайы балаларға арналған жағажай, спорт, ойын алаңдары, талапқа сай қызмет көрсету сияқты барлық жағдай жасалған көп қабатты демалыс үйлерінде жыл сайын жүздеген бала демалады. Ал биік таулар баурайындағы Жасыбай көлінің жағасында орналасқан “Факел”, “Кристалл”, “Меруерт” сияқты көз тартар тамаша демалыс орындарында демалушылар үшін барлық жағдай жасалған. Мәселен 300 жеңіл көлікке арналған автотұрақ, дәріхана, емхана бөлімшесі, би алаңдары, телефон автоматтары орнатылған. Демалу орындарының белгіленген экскурсиялық маршруттары саябақтың ең әдемі, қызғылықты жерлеріне салынған. Туристік маршруттар ұзақтығы бойынша біркүндік, бірнеше сағаттық болады. Негізгі түрі - жаяу маршрут. Баянауыл туристік базасы туристерді бірнеше маршрутқа қыдырта алады. Мысалы, туристік базадан С.Торайғыров зиратына баса отырып Торайғыр көліне дейін 25 км жол; Найзатас тауы мен Мыстан кемпір құзы 15 км; Турбаза – Әулие тас үңгірі, 16 км; туристік маршруттар әр түрлі жас шамасындағы туристер үшін жеке-жеке алынған. Туристік жорық кезінде дамышулар табиғаттың тек сұлу көркін ғана қызықтап қоймай сонымен қатар Баянауылдың табиғаты туралы, өткен тарихы мен әр түрлі аңыздарымен де танысады.

Алдын ала дайындығы бар туристер үшін «Аңыздар дүниеге келген аймақтар» атты маршрут белгіленген. Ол маршрут шеңбер бойымен жасалынған, жеті күнге есептелінген және таулы-орманды оазистің орталық бөлігін түгел қамтиды. Жол бойында демалатын, түнейтін және ошақтың арнайы орындар белгіленген. Маршрут бойынша биіктігі 1027 м-ге жететін Ақбет жотасына өте қызғылықты жерлерді басып өту тарихи өлкетану мәні бар объектілерді көру жоспарланған.

Бұндағы көз тартар жер — «киелі үңгір». Сенімдер бойынша үңгірге кірген әрбір адам оның қабырғасына алақанын қойып тілек тілесе, одан кейін шыға беріске басып бұрмай үңгірден шықса, оның тілегі орындалады деп есептеледі. Сонымен бірге үңгір баласы жоқ ата-аналарға балалы болуға көмектеседі деген сенім бар, ол үшін үңгірде арнайы рәсім орындау керек екен. Бұның рас-өтірігіне қарамастан, үңгірге кіруге болатын күндері туристер көптеп келіп жатады. Ол барынша жоғары жерде орналасқан, оған апаратын тік өрдің бір жақырымдай жерін жаяу өтуге тура келеді. Соңғы жылдары жолдың соңғы аса тік бөлігінде бұл мақсаттарға арнап арнайы ағаш саты орнатылған.

Өленті және Шідерті – екі өзенінің арасында рельефті тәсілмен жасалған шың суреттерімен сипатталатын тағы бір ескерткіш табылған. Осы өңірді зерттеу нәтижесінде археологиялық ескерткіштер табылып, мәліметтер бойынша неолит дәуірінен жаңа дәуірге дейінгі уақытты қамтыған. Ежелгі ғибадханалардың ішіндегі белгілердің бірі - Тасмола және Нұрманбет шатқалындағы сақ қолбасшыларының, қола

дәуірінің адамдарының құпиялы суреттері сипатталған Жартастас-Өленті жазуларында анықталған.

А. Марғұлан атындағы Археология институтының ғалымдары мен облыстық тарихи-өлкетану мұражайы елді мекенді зерттеуге бағыт бұрды. Соңғы ашылымдардың бірі - Әуликөл. Зерттеушілердің айтуынша бұл жерде Сарыарқа көшпенділерінің мәдени-саясат орталығы болуы мүмкін. Экспедицияның басшысы, археолог Тимур Смағұлов зерттеуі бойынша Әуликөл қалашығы ортағасыр дәуірінің біздің эрамызға дейінгі XIV-XV ғ.ғ. құрылған. Алғашқы қауымдық өнер ескерткіштері ежелгі халықтардың рухани мәдениетінің көріністері ретінде өте сирек кездеседі. Олар көбінесе таспен ойылып салынған суреттер мен петроглифтер түрінде бейнеленген.

Үңгір қабырғаларына олар органикалық қоңыр қызыл немесе қызыл түсті, яғни охрамен жазылған. Бейнелеудің техникасы, сюжеті, стилі бойынша бұл суреттер алғашқы қауым мәдениетінің түрлі кезеңдері мен формаларын көрсетеді, сондықтан да оны оқып-танып, зерттеу археологтар үшін күрделі де қызықты. Әсіресе, зерттеушілер көне бейнелерді жаңғырту ісіне құлшына кіріскен кезде жұмбақ салалары қызықты болары сөзсіз. Сол кезде өзінен өзі көне тарихтың белгілі бір кезеңмен байланысты археологиялық табыстар мен ежелгі суретші бейнеленген кезең арасында ұқсастық туындайды. Ежелгі адамдар өмірі мен тарихи дамуының толық бейнесін көруге болады. Жалпы алғанда, көне суретші ойын, не айтқысы келгенін ұғып-білу өте күрделі. Бірақ керемет бейнелер мен сюжеттік көріністер зерттеушілерге ізденіс бағытын сілтеп, жұмысын жеңілдетеді.

Жасыбай көлінің оңтүстік таулы қабырғасындағы жартаста «Драверт» гроты (куысы) – көне замандағы адамдардың ұрпақтарына қалдырған сурет мұражайына ұқсап, сол кездегі адамдардың өмір салты мен күнкөріс әрекеттерін бейнелейтін көне мәдени ескерткіш саналады. Күрең қызыл, яғни охра түстес бояумен орындалған тастағы суреттерді 1926 ж. Жасыбай көлінің оңтүстік-шығыс жағалауында орыс геологы, өлкетанушы және саяхатшысы П.Л. Драверт тауып, суреттеген. Баянауыл тау жотасындағы алғашқы қауым адамдары жасаған осы және тағы да басқа бірқатар суреттерді 70 ж. Павлодар өлкетану ғалымдары Л. Гайдученко, Л. Сафонова, С.А.Музалевский, П.И.Оноприенко және т.б. зерттеді. Бірақ зерттеудің нәтижелері кең қауымды мамандарға белгілі болмады, өйткені олар жайлы публицистикалық сипаттағы мәліметтер тек жергілікті баспасөз беттерінде ғана жарық көрген. Жасыбай көлінің солтүтік-батыс жағалауында орналасқан тастағы суреттерді жергілікті өлкетанушылар (Сафонова, 1976), Омбы мемлекеттік тарихи-өлкетану мұражайының этнографиялық экспедициясы зерттеу жұмыстарын жүргізді (1999 ж.).

Жартастағы үңгір тәріздес қуыстардың қабырғалары мен төбе жағында ерекше техникамен орындалған ежелгі кескіндеменің үлгілері болып

табылатын Баянауыл тау – орманды алқабының петроглифтері Сарыарқаның ежелгі мәдениетінің өзгеше қабатын айқындайды. Бұл суреттердің салттық сипаты бар және негізінен антропоморфты бейнелер түрінде бейнелеген, олардың көпшілігі сумен шайылған немесе үңгірлерде туристер жаққан оттың әсерінен бүлінген. Осыған орай айта кеткен жөн, Павлодар өңіріндегі алғашқы қауымдық мәдени ескерткіштердің ең белгілісі Драверт үңгіріндегі суреттер нашар салынған. Өткен ғасырдың 20-жылдардың соңынан белгілі бола бастаған бұл ескерткіштер 60-жылдардың басынан жергілікті туристердің жиналатын жеріне айналды, ал бұл оның сақталуына кері әсерін тигізді. Сондықтан қазір үңгірдегі суреттер өте жаман көрінеді. Оларды П.Л. Драверттің «Грот с писаницей на озере Джасыбай в окрестностях Баян-

Аула» атты еңбегіндегі суреттер жиынтығынан көруге болады. Павлодар өңіріндегі ежелгі мәдени ескерткіштер енді ғана қолға алынып отыр. Әзірге Ақбидайық шатқалдары мен Баянауыл тауларындағы бір жағынан уақыт пен адамдар бүлдірген, бір жағынан сумен шайылған, ысталған және қына басқан немесе әлі де табылмаған суреттерді толығынан зерттемесек те, біздің өлкемізді мекендеген ежелгі тайпалардың рухани мәдениетінің таңғажайып әлеміне жол аштық деп айтуымызға болады. Оны әрі қарай тану үшін арнайы бағдарлама қажет. Қозғалған мәселені толық зерттеу мен арнаулы мұражайлар ашуға кең тұрғыда мүмкіндік туғызушы еді, сонда ғана бұл ескерткіштер тек туристердің ғана емес, бүкіл ғалымдардың да бас қосатын жеріне айналады [5].

Сурет 6. Бұл үңгірді ежелгі заманнан киелі санап, садақа беріп, шалу жасап, қазан суының қасиеті мен ауырған адамдардың әр түрлі дерттерден емделіп, таңірден тілек тілеп, түнейтін қасиетті орын болған. Сондықтан қазақ бұл үңгірдің атын «Қоңыр әулие» атаған [7]

Тас жазбаларынан Баянауыл тауының батыс жағын құрайтын Аққарағай тауының батыс етегіндегі Баянауыл үңгірі нақтырақ айтсақ, Баянауыл ауданының солтүстік - шығысына қарай 17км жерде орналасқан. Жергілікті тұрғындар оны «Әулие тас» немесе «Қоңыр әулие» деп те атайды. Ол тектоникалық жік түсуден, гранит тасына сыртқы күштердің (жел үрлеу, күнге қызып – суыну, сумен шайыну т.б.) әсер етуінен пайда болған.

Жамбақы тау құзының басындағы «Қоңыр әулие» ғажайып үңгірінің кірер аузы тар келіп, кең қос үңгірдің ортасындағы табиғи жаратылған «қазан тасқа» төбесіндегі гранит тас терлеп, су тамшылап тұрады. Ендік бағытына созылған үңгірдің ұзындығы 30 м, ені 2,5м, биіктігі 1,8-2м, кіре берісі кеңдеу болып басталады да, түбіне қарай біртіндеп тарылып, тастағы жарылымдардан енген судан түзілген көлшікпен бітеді. Үңгірдің табаны тегіс, бүйірі қуыс-қуыс және тепкішекті болып келеді.

Бүгінгі күнде Баянауыл тауларында және Сары-Арқа солтүстік-шығыста орналасқан он шақты алғашқы тас өнерінің ескерткіштері белгілі. Мүмкін, бар ескерткіштердің бұл тек бір бөлігі жаңа суреттердің табылуы да ескертіледі.

Қорытынды. Табиғатты пайдаланудың әлемдік тәжірибесі көрсеткендей, табиғи ортаның тұқым қоры мен табиғи қауымдастықты сақтау және оның ұдайы жаңаруын қамтамасыз ету, экологиялық тепе-теңдікті орнату мен адам өміріне қажетті табиғи орта жағдайын жақсарту үшін, табиғи жағдайда ландшафтты аймақтың 30%-ын сақтау керек. Олай болса, табиғи ортаны, табиғи ресурстарды, сирек және жойылу қаупіндегі түрлерді сақтаудың, адам денсаулығын жақсарту және өмірлік деңгейін көтерудің, экожүйені тұрақтандырудың бір жолы - ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұйымдастыру. Ерекше қорғалатын табиғи аумақ табиғи ортаның сыры ашылмаған дүниеліктерін қарастырып, салыстырып, оны ғылыми тұрғыдан зерттеуге мүмкіндік береді және әрбір мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, саяси даму жағдайын көрсетеді.

Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи саябағының туристік-рекреациялық мүмкіншіліктерін дамытуды, сонымен қатар табиғат қорғауды, адам игілігі үшін тиімді пайдалануды насихаттау еліміздің туризм саласын дамыту ісінде алатын орны ерекше, ғылыми, мәдени және эстетикалық маңызы зор.

Пайдалынған әдебиеттер

1. Акпамбетова К.М. Особо охраняемые природные территории Центрального Казахстана (современное состояние и перспективы развития) /Территориальные проблемы охраны природы: материалы третьей междунар. конф. «Особо охраняемые природные территории». СПб, 2008. – С. 4-8.

2. Акпамбетова К. М., Мукатаев М. А., Ландшафтные исследования Баянаульского государственного национального природного

парка, Вопросы географии Казахстана. Т. 5. Караганда, 2013. – С.10-16.

3. Алпысбекұы М. Көне Көктау, байырғы Баянаула байтағының тарихы. Астана, 2005.-132б.

4. Примак Д. Баянауыл заповедный. -Алматы, 1982.- 165с.

5. Солтанбаев З. Баянауыл баурайында. Павлодар, 2002. – 210 б.

6. <http://gis-terra.kz/bayanaulskiy-gosudarstvennyy-nacionalnyy-prirodnyy-park/>

7. <https://ru.wikipedia.org/wiki>